

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНСКОЙ ВСТАВКИ НА РЫНКЕ ТРУДА И ЕЕ ДВОЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ARAÚJO, Gizelda Rodrigues de ¹, FREITAS, Josiane Machado Fagundes ², SOUZA, Nayara Aryan Melo ³

ARAÚJO, Gizelda Rodrigues de. FREITAS, Josiane Machado Fagundes. SOUZA, Nayara Aryan Melo. **Историческая Роль Женской Вставки На Рынке Труда И Ее Двойное Путешествие**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, Изд. 11, Том. 04, стр. 76-97. Ноябрь 2021 г. ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/111656

СВОДКА

Это исследование направлено на то, чтобы понять историческую роль участия женщин на рынке труда, а также взаимосвязь между домашним и оплачиваемым трудом. Отправной точкой был следующий вопрос: как устанавливаются отношения между гендерным неравенством и трудностями женщин в сочетании между домашним трудом и оплачиваемым трудом? Таким образом, это исследование подтверждается фактами, касающимися двойной

¹ Аспирант по гражданскому праву – PUC-Minas; Аспирант биологии UFPA; Аспирантура по экологическому менеджменту FASEM; аспирантура по методам и методикам преподавания в UNIVERSO; Студент юридического факультета UEG; Окончил физический факультет UFG; Окончил биологический факультет UEG; Окончил педагогический факультет УЭГ.

² Аспирантура по преподаванию в высших учебных заведениях – UEG/Uruaçu – GO; Аспирантура в области государственного управления/ UEG/Уруссу-ГО. Степень в истории - GO; Выпускник бакалавра права - ГУП / Uruaçu-GO.

³ Выпускник по физиотерапии – Государственный университет Гояса. Аспирантура в области управления здравоохранением – Государственный университет Гояса. Выпускник юридического факультета – Государственный университет Гояса. Аспирант кафедры трудового права и трудового процесса – Instituto Verbo Jurídico.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

или даже трехсменной работы женщин уруасу, в которых подтверждено сочетание оплачиваемой работы с домашними делами, и во многих случаях, тем не менее, исследование . Рассматриваемая статья представляет собой полевое исследование и поисковое библиографическое исследование, проведенное с выборкой из 50 женщин в городском районе Уруасу, выбранных случайным образом с помощью анкеты из 16 вопросов, объективных и субъективных. , с целью выяснить, разделяют ли женщины Уруасу этот двойной путь. Таким образом, делается вывод о том, что необходимы большие инвестиции в государственную политику, чтобы гарантировать повышение стоимости труда, даже с точки зрения прав на социальное обеспечение, поскольку это количество часов, отработанных женщинами, не учитывается при выходе на пенсию.

Ключевые слова: Женщина, пол, двойная смена, права.

1. ВВЕДЕНИЕ

Историческое наследие колонизации и экономического развития, основанного на рабстве и эксплуатации черного населения, в сочетании с существовавшей с самого начала патриархальной культурой, в которой глава дома всегда был выше женщины, делает возможным явление, невидимое для публики. политики: двойной рабочий день женщины.

Даже перед лицом столь многих изменений, которые произошли в 21 веке, таких как экономические, политические, технологические и социальные изменения, а также в результате некоторых значительных изменений в положении женщин, таких как увеличение количества школьных занятий, уменьшение размера семьи, выход на рынок труда и его постоянство, а также увеличение числа домохозяйств, возглавляемых женщинами, но даже в этом случае одним из самых напряженных моментов в жизни этих женщин является

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

сочленение между оплачиваемым трудом (производительным) и домашним трудом (репродуктивным).

Появление женщин на рынке труда привело к проблеме, называемой двойным рабочим днем, когда они выступают в качестве профессионалов и одновременно матерей, жен и домохозяек.

Данные «Синтез социальных показателей (SIS)[5] — анализ условий жизни населения Бразилии в 2014 году», опубликованного Бразильским институтом географии и статистики (IBGE), показывают, что женщины, работающие в две смены, чаще затрагивают женщин, чем мужчин. Согласно опросу, 88% работающих бразильских женщин в возрасте 16 лет и старше выполняют работу по дому. Среди мужчин только 46%. Выводы исследования показывают, что при сочетании производительности женщин на рынке труда с работой по дому общая рабочая нагрузка женщин в неделю составляет 56,4 часа, что превышает рабочую нагрузку мужчин почти на пять часов (IBGE, 2019).

С этого момента в этой статье предполагается понять женскую двойную смену, совпадающую с работой и домашними делами. А также понять, как бразильское общество, сформированное из патриархата и рабства, руководило включением женщин в общество, а также сочетанием домашней и оплачиваемой работы. В этом смысле, зная о двойном рабочем дне, с которым сталкиваются женщины, возникает вопрос: как устанавливаются отношения между гендерным неравенством и трудностями женщин в сочетании между домашним трудом и оплачиваемой работой?

В этой работе подчеркивается непрекращающийся поиск женщинами рынка труда, который обусловлен не только финансовой потребностью, но и личной и профессиональной самореализацией, то есть «женщина стремится утвердить свою личную идентичность за пределами дома». , поиск удовлетворения в

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

выполнении личных проектов, которые включают профессиональную работу и карьеру» (LADEIRA, 2000, стр. 2).

Таким образом, это исследование оправдывается соблюдением фактов о двухсменной или даже трехсменной работе уруасуэнских женщин, что подтверждается совмещением оплачиваемой работы с домашними делами, а во многих случаях, тем не менее, исследованием.

По данным Matos и Borelli (2012), даже с расширением присутствия женщин на производительном рынке большинству из них приходится иметь дело с двойным рабочим днем — оплачиваемым и домашним, включая уход за семьей, что перегружает их повседневную жизнь. с многочисленными просьбами. Замечено, что с тех пор, как женщина вышла на рынок труда, она, как правило, работала вдвое или втрое больше.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Рассматриваемое исследование представляет собой полевое исследование, которое Лакатос и Маркони (2003) определяют как используемое с целью получения информации и/или знаний о проблеме, для которой ищется ответ, или гипотезы, которую нужно доказать. , или даже открывать новые явления или отношения между ними.

Кроме того, это библиографическое исследование, поскольку именно из обзора теоретических ссылок, опубликованных письменными и электронными средствами, такими как книги, научные статьи и т. д., была собрана информация или предыдущие знания о проблеме. .

Согласно Лакатосу и Маркони (2003, стр. 43), этот тип исследования — это не «простое повторение того, что уже было сказано или написано по определенному предмету, а исследование темы с новой точки зрения или подхода, достигающее новаторские выводы».

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

Что касается цели, то это поисковое исследование, поскольку сбор данных осуществлялся посредством библиографических исследований и полевых исследований. По словам Gil (2008), этот тип исследования направлен на то, чтобы лучше познакомиться с проблемой, чтобы сделать ее более явной или построить гипотезы.

Таким образом, следует отметить, что развитие данного исследования происходило с помощью анкеты, содержащей 16 (шестнадцать) вопросов с открытыми и закрытыми вопросами, подготовленной исследователями для того, чтобы понять, присутствовал ли двойной рабочий день в жизни Женщины Уруасу. В исследовании приняли участие 50 (пятьдесят) женщин разных национальностей, уровня образования, семейного положения, принадлежащих к разным социальным слоям, и была предпринята попытка применить вышеупомянутый опросник в разных частях города, таких как: университет (курс педагогики), школы, общественные места и др. Сбор данных проходил с 27 по 30 мая 2019 года в городе Уруасу-Го.

3. ВНЕДРЕНИЕ ЖЕНЩИН НА РЫНОК ТРУДА И ИХ ДВОЙНОЙ ПУТЬ

Можно сказать, что в культурном отношении женщины всегда несли ответственность за выполнение многочисленных задач, известных под общим названием «домашние дела»: приготовление пищи, мытье посуды, стирка одежды, глажка одежды, застилание постели, подметание, покупка товаров и многое другое, а также забота о женщинах, детях, стариках и инвалидах, то есть неоплачиваемая деятельность в частной сфере.

Статистически доказано Институтом прикладных экономических исследований (IPEA)[7], что домашняя деятельность отнимает от трех тысяч до четырех тысяч часов в год, без учета непостоянного и не поддающегося количественной оценке внимания, которое матери уделяют своим детям (PINHEIRO, 2018).

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

Замечено, что домашняя работа бесконечна и в то же время невидима, так как ее никто не замечает, если только она не выполняется. Кроме того, это считается непродуктивным, рутинным, однообразным и утомительным, из-за чего женщины часто чувствуют себя рабынями[4] в собственном доме и не получают никакой оплаты (SILVA et al., 2017).

Затем делается вывод, с социальной и культурной точки зрения в западном аспекте, что женщины несут ответственность за неоплачиваемую деятельность в частной сфере, в то время как мужчины несут ответственность за наибольшую долю оплачиваемого коммерческого производства в публичном пространстве. Отсюда ясно, что, несмотря на все возрастающую вовлеченность женщин в рынок труда, они не могут оторваться от отведенной им социальной роли, что создает физическую перегрузку и мешает им на равноправной основе использовать возможности.

Дополняя эту мысль, Бурдые (1999) подчеркивает, что, даже имея доступ к среднему и высшему образованию и оплачиваемой работе, в дополнение к эволюции использования методов контрацепции, которые представляют собой важные преобразования, через которые прошли женщины, они все еще не отпустили у задач, которые они выполняют дома до и после работы вне дома, поскольку эти роли натурализованный, как присущие женщинам.

В этих терминах стоит подчеркнуть мысль Симоны Бовуар (1967, стр. 135) о положении женщин: «[...] никто не рождается женщиной, они становятся женщинами. Никакая биологическая, психическая, экономическая судьба не определяет ту форму, которую человеческая женщина принимает в обществе [...]».

В этом смысле возникает вопрос: почему девочек обучали заниматься домашними делами? Акцент делается на модель нуклеарной семьи, в которой мужчина будет главой семьи, кормильцем, отвечающим за содержание семьи, а

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

женщина, хозяйка дома, будет заботиться о доме, детях. , муж и любой, кто находится в вашем доме.

Na ordem patriarcal, a mulher deveria obedecer a pai e marido, passando da autoridade de um para a do outro através de um casamento monogâmico e indissolúvel. O domínio masculino era indiscutível. Os projetos individuais e as manifestações de desejos e sentimentos particulares tinham pouco ou nenhum espaço quando o que importava era o grupo familiar e, dentro dele, a vontade do seu chefe, ou patriarca, era soberana (SCOTT, 2012, p. 16).

Однако стоит упомянуть, что эта стандартная модель, в которой мужчина был единственным кормильцем, давно распалась из-за большого количества женщин на рынке труда, помогающих с домашними расходами и, в большинстве случаев, поддерживающих семью. дом один. И в этом контексте Martins (2003, стр. 5) обсуждает асимметричные отношения власти между полами:

As desigualdades de gênero no Brasil expressam-se através de aspectos diversos, abrangendo a esfera tanto pública como privada. Nesse contexto, constata-se que, mesmo após mais de um século de grandes mudanças políticas e sociais, período no qual a clivagem entre os tradicionais papéis masculino e feminino tem sido questionada, as relações assimétricas de poder entre os gêneros ainda se mantêm, determinando uma ascensão desigual das mulheres em relação às oportunidades econômicas e sociais que compõem o processo de desenvolvimento.

В этом смысле, принимая во внимание баланс между оплачиваемой работой и работой по дому, которая остается в ведении женщин, показатель использования времени, подготовленный на основе данных PNAD-IBGE[6] (Национальное выборочное обследование домохозяйств – Бразильский институт географии и статистики) и справочных данных от ЭКЛАК (Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна) и МОТ-ООН (2011 г.), демонстрируют гендерное неравенство, показывая вес двойной смены для бразильских женщин в возрасте 16 лет и старше, показывая общее количество часов в неделю, посвященных рынку труда плюс часы,

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

посвященные работе по дому, и по сравнению с недельной рабочей нагрузкой мужчин, где можно наблюдать большое несоответствие согласно таблице 01.

Таблица 01: Среднее количество часов в неделю, посвященных рынку труда и работе по дому занятого населения в возрасте 16 лет и старше в Бразилии и в отдельных субъектах федерации в 2011 г.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ	РЫНОК ТРУДА (А)		ВНУТРЕННИЕ ЗАДАЧИ (В)		ВСЕГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ДНЕЙ (А + В)		КЛАССИФИКАЦИЯ
	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	
Бразилия	42,6	36,9	10,3	21,8	52,9	58,7	—
Алагоас	41,0	34,6	13,2	28,6	54,2	63,1	1°
Амапа	44,0	38,8	12,0	23,3	56,0	62,1	2°
Пернамбуку	41,4	37,4	13,3	24,5	54,8	61,9	3°
Сеара	42,0	36,8	12,0	24,7	54,0	61,5	4°
Сан-Паулу	43,7	38,9	9,9	29,8	53,5	59,8	5°
Риу-Гранди-ду-Сул	44,0	38,1	10,3	21,1	54,3	59,1	10°

Источник: данные IBGE/PNAD – 2011 г.

Замечено, что, хотя таблица показывает, что женщины в 2011 году в Бразилии имели меньшую недельную рабочую нагрузку на рынке труда, чем мужчины (36,9% и 42,6%, соответственно), они посвящали 21,8% часов в неделю работе по дому (неоплачиваемой), в то время как мужчины, всего 10,3%. (PNAD/IBGE, 2011 г.)

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-гу/женской-вставки>

Также отмечается, что по итогам недели работа в две смены у женщин достигла 58,7% против 52,9% у мужчин. Также стоит упомянуть, согласно исследованиям, проведенным Институтом прикладных экономических исследований - IPEA (2010 г.), мужская работа по дому сводилась только к покупкам в супермаркете и отвозу детей в школу, некоторым спорадическим ремонтом и ремонтом дома, уходом другие задачи для женщин.

Согласно опросу PNAD/IBGE (2011 г.), продолжительность рабочего времени у женщин была больше, чем у мужчин, в основном в штатах Алагоас, Амапа, Сеара, Пернамбуку, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул, как показано в таблице 01 выше. И среди них выделяется штат Алагоас, занимающий 1-ю позицию в рейтинге с 63,1% общего рабочего времени женщин в неделю, при этом 28,6 часов отводится на работу по дому.

В этом же контексте в 2015 году IPEA (2015) отметила, что доля домохозяйств, возглавляемых женщинами, достигла 40%. Помимо того, что женщины больше работают в две смены и зарабатывают меньше мужчин, несмотря на более высокий уровень образования среди них.

Исходя из вышеизложенного, следует понимать, что патриархат бразильского общества все еще присутствует, поскольку большинство женщин, помимо выполнения своей профессиональной жизни с изнурительной нагрузкой, все еще выполняют различные домашние задачи в силу обязательства быть отвечать за дом, за детей, а также заботиться о муже. Это обязательство не соблюдается мужчинами с такой же интенсивностью.

В целом бразильское общественное мышление в отношении положения женщин все еще коренится в большом доме и кварталах рабов. И именно в этом контексте возникают конфликты в попытке связать неоплачиваемый труд и оплачиваемый труд, поскольку женщины продвинулись вперед на рынке

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

труда, а мужчины, с другой стороны, все еще сильно отстают в бытовой сфере (BARBOSA, 2017).

Разделяя эту мысль, Del Priori (2004, стр. 472) подчеркивает, как мужчины дискредитируют и обесценивают женский труд, однако ее сила и решимость очевидны.

Com a passagem do regime de colonato para o assalariamento, as mulheres *ganham* ainda a dupla jornada de trabalho. No espaço da casa, as mulheres continuaram arcando com todo o trabalho doméstico, realizado durante uma jornada extensa e intensíssima. Suas vidas, especialmente se mães, resumem-se ao trabalho. Levantam-se, em geral, às 4h da manhã, preparam a comida para elas e os demais membros da família que trabalham fora e também para os que ficam na casa. Às 6h, “pegam” o caminhão ou ônibus para uma jornada de trabalho de nove a dez horas, inclusive aos sábados. Ao chegarem a casa, por volta das 18h ou 19h, ainda vão preparar o jantar, lavar roupa, limpar a casa e cuidar dos filhos, podendo receber ajuda de outras mulheres, pois a participação masculina no trabalho doméstico é muito rara. Nunca dormem mais de seis horas por dia. Aos domingos, dedicam-se às tarefas domésticas. Raramente, sobra-lhes tempo para o lazer (DEL PRIORI, 2004, p. 472)

Картина, представленная Del Priori (2004), не далека от нынешней, в которой современные женщины борются между примирением старых и новых ролей, пытаясь сбалансировать атрибуты на работе, в личной жизни и в семье.

Необходимо соблюдать в рамках государственной политики стратегии продвижения гендерного равенства в сфере труда, особенно в отношении количества часов, отработанных женщинами в частном пространстве, чтобы можно было переосмыслить формы организации труда в различных его формах, сферах, а также ее права на социальное обеспечение.

Долгое время работа по дому считалась «неработой», поскольку предполагает воспроизводство общественной жизни, вызывая тем самым перегрузку у современных женщин, которые изо всех сил стараются совмещать домашние хлопоты с работой в общественной сфере.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

Дополняя эту мысль, Martins (2011) утверждает, что женщины по-прежнему несут большую нагрузку по дому.

No que se refere ao mundo do trabalho, as diferenças históricas entre homens e mulheres em relação a acesso ao mercado de trabalho formal, condições de remuneração, empregabilidade, proteção social e direitos trabalhistas fundamentais somam-se a uma carga maior para o sexo feminino no diz respeito aos respeitos aos afazeres domésticos. (MARTINS, 2011)

Тем не менее, что касается рабочего времени женщин и приобретенных прав, Thurler и Bandeira (2010) говорят, что Конституция 1988 года стала важной вехой в ходе этого завоевания прав, которые выражены в ст. 5, I Великой хартии вольностей, уравнивающей мужчин и женщин с точки зрения прав и обязанностей (BRASIL, 1988 г.).

При этом наблюдается великое «завоевание женщины», в отношении которого она может пользоваться теми же правами, что и мужчина. Однако считается, что женщина, даже совершая этот огромный скачок, покидая домашнюю тюрьму и выходя на рынок труда, по-прежнему работает в двойную и даже в тройную смену, в то время как мужчина продолжает выполнять те же обязанности. даже больше ценится в финансовом плане.

Но история показывает, что это достижение связано с большой борьбой и значительным временем. Так, Varros (2010) говорит, что трудовое право зарождается в Европе, где мир был отмечен экономическим и социальным неравенством, и что это явление стало существенным для государственного вмешательства посредством законодательства, преимущественно императива силы.

Следуя этой мысли, вышеупомянутый автор подчеркивает значение Версальского договора 1919 г., принесшего в свою выпуклость статью 427, которая, в свою очередь, не допускала обращения с трудом как с товаром, гарантированнослужащим восьмичасовой рабочий день, равную оплату

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

труда, оплачиваемый еженедельный отдых, трудовую инспекцию, минимальную заработную плату, а также гарантии особого обращения с женщинами и несовершеннолетними в дополнение к обеспечению прав профсоюзов.

В этих направлениях ст. 226 Федеральной конституции 1988 г. в пунктах 5 и 7, соответственно, уравнивает права и обязанности мужчин и женщин по отношению к супружескому обществу и относит планирование семьи к числу прав, которыми должна заниматься супружеская пара (THURLER и BANDEIRA, 2010).

Благодаря таким приобретенным правам уровень участия женщин на рынке труда подскочил с 32,9% до 52,7% почти за три десятилетия (с 1981 по 2009 год), согласно данным Национального выборочного обследования домохозяйств – PNAD (IBGE, 2019).

Кроме того, согласно данным PNAD (2009), в то время как женщины, состоящие в браке или живущие в консенсуальном союзе, независимо от того, являются ли они кормильцами домашнего хозяйства или нет, тратили в среднем 30 часов в неделю на работу по дому, это число сократилось почти до 12 часов в дело мужчин.

Также в соответствии с данными Бразильского института географии и статистики (IBGE, 2015 г.) о росте представленности женщин на рынке труда также свидетельствует изменение численности занятого населения, которое увеличилось на 21,9%, в то время как увеличение доля мужского населения, эффективно работающего на рынке труда, составила 16,3%.

Измерение работы в обществе в более широкой перспективе — это не только работа, выполняемая в обмен на вознаграждение. В этом смысле также считается, что осуществляется в рамках домохозяйств, ориентированных на

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

работу по дому и уходу, которая также отнимает значительную часть времени людей.

Согласно анализу условий жизни населения Бразилии, представленному Синтезом *социальных показателей* – SIS (2015 г.), в 2014 г. 90,7% работающих женщин выполняли работу по дому и уходу. Картина, мало изменившаяся за последние годы, если учесть, что в 2004 г. этот процент составлял 91,3%, что свидетельствует о том, что большее участие женщин на рынке труда предполагает не замену работы, а ее накопление.

Однако, несмотря на большую динамику женского населения, число занятых мужчин, выполняющих работу по дому и уход, за последнее десятилетие увеличилось на 29,3%, в то время как в женском населении этот разброс составил 21,0% (SIS, 2015).

Эти данные показывают, что в настоящее время некоторые мужчины уже могут делить с женщинами домашние обязанности в результате того, что новое женское поколение не так привязано к патриархальной модели. В этом смысле Бурдые (1999, стр. 108) добавляет, что:

[...] o aumento do número de mulheres que trabalham não pode deixar de afetar a divisão de tarefas domésticas e, ao mesmo tempo, os modelos tradicionais masculinos e femininos, acarretando, sem dúvida, consequências na aquisição de posições sexualmente diferenciadas no seio da família: pode-se, assim, observar que as filhas de mães que trabalham têm aspirações de carreira mais elevadas e são menos apegadas ao modelo tradicional da condição feminina.

Эти данные показывают, что еще многое предстоит сделать для уменьшения различий между мужчинами и женщинами. Поэтому стоит пояснить, что даже при этой двойной смене женщины продолжают проигрывать с точки зрения прав на социальное обеспечение, поскольку разницы в минимальном возрасте между мужчинами и женщинами, предложенной Жаиром Болсонару в его

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

«Пенсионной реформе» (2019), недостаточно для компенсировать двойной рабочий день, которому подвергается большинство женщин.

В силу накопления своего занятия домашними делами женщины, как уже упоминалось ранее, работают больше часов в неделю, чем мужчины, не получая вознаграждения и не рассчитывая это время в социальное обеспечение.

Trabalhadores urbanos podem pleitear a aposentadoria por idade aos 65 anos e trabalhadoras, aos 60. Em atividades rurais, as idades são de 60 e 55, respectivamente. A proposta de Reforma da Previdência apresentada por Jair Bolsonaro quer implementar uma idade mínima para todo mundo, inclusive os que hoje se aposentam por tempo de contribuição, estabelecendo 65 anos, para homens, e 62, para mulheres, na cidade, e 60 para ambos no campo. O tempo mínimo de contribuição passaria de 180 meses (15 anos) para 240 (20 anos) (REFORMA DA PREVIDÊNCIA, 2019).

Это представленное предложение игнорирует двойную смену, признанную Учредительным собранием в 1988 году после мобилизации гражданского общества с целью выхода на пенсию по возрасту, чтобы попытаться компенсировать часть социально и экономически несправедливой системы (BRASIL, 1988).

Через такое изложение задается вопрос: достаточно ли этих трех лет, чтобы сбалансировать это несоответствие между мужчинами и женщинами? Несколько предложений уже обсуждаются в Конгрессе, чтобы уменьшить минимальную потребность во всех женщинах, однако стоит упомянуть, что это не вопрос пробелов из-за отсутствия подготовки, компетентности или отсутствия самоотверженности, а из-за мачизма, который до сих пор преобладает во всех сферах жизни общества и, прежде всего, в политике.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Возраст опрошенных колебался от 19 до 66 лет, средний возраст между ними 36 лет. Что касается уровня образования опрошенных, то он варьировался от неполной начальной школы до последипломного образования, согласно диаграмме 01. Что касается семейного положения, то большинство опрошенных состояли в браке, всего 46%, за ними следуют 24% неженатых опрошенных, 18% разведенных женщин и, наконец, 12% вдов, согласно графику 02.

График 01: образование

Источник: Araújo; Fagundes; Souza (2019)

По Графику 01 делается вывод о том, что, несмотря на род занятий, даже в этом случае женщинам Уруасу удастся посвятить себя учебе, так как 26% опрошенных уже имеют законченное высшее образование, а 36% имеют

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

неполное высшее образование, что свидетельствует о готовности женщин обучение для рынка труда.

Кроме того, социальные показатели IBGE, опубликованные в 2016 году, показали общую тенденцию к повышению уровня образования женщин по сравнению с мужчинами, что количественно показывает, что женщины достигают более высокого уровня образования по сравнению с мужчинами. Также согласно публикации, 13,5% мужчин в возрасте 25 лет и старше имеют высшее образование, в то время как этот показатель выше среди женщин – 16,9% (IBGE, 2016).

График 02: Семейное положение

Источник: Araújo; Fagundes; Souza (2019)

Глядя на график 02, становится очевидным неоднородный характер исследования, так как были опрошены женщины с разным семейным

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

положением, от незамужних до вдов. Так, по собранным данным отмечено, что вне зависимости от семейного положения, за редким исключением, присутствует двойной рабочий день.

Что касается расы/цвета кожи, было обнаружено, что 44% опрошенных назвали себя коричневыми, затем белыми, в сумме 26% и 18% назвали себя черными. В дополнение к 10%, объявившим себя желтыми, и только 2% коренных жителей, согласно графику 03.

Данные, полученные в ходе исследования, как показано на диаграмме 03, не подтверждают данные, опубликованные последней переписью, проведенной IBGE(2019 г.), которая показала, что 49% населения Бразилии объявили себя белыми и только 13,6% - заявил коричневый.

График 03: Раса/цвет

Источник: Araújo; Fagundes; Souza (2019)

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

По основному вопросу исследования на тему женской двойной смены, то есть чередованию женщинами домашней работы по дому и оплачиваемой работы вне дома, первоначально был задан вопрос о том, есть ли у опрошенных работа вне дома. Ответ заключался в том, что 96% опрошенных имели работу.

График 04: Работа вне дома

Источник: Araújo; Fagundes; Souza(2019)

Полученные данные отличались от данных, опубликованных в результате опроса, проведенного IBGE (2008 г.) в основных столицах страны: Ресифи, Сальвадоре, Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, проведенного в 2008 г., в результате которого 43,1% опрошенных женщин имеют работу вне дома, что свидетельствует о том, что, несмотря на разницу в выборке, женщины уруасу более представлены на рынке.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

С учетом представленных данных неизвестно, какие факторы приводят женщину из Уруасу к рынку труда, поскольку психолог Zimeo (2012) перечислил три фактора, побуждающих женщин к работе: личные, профессиональные или финансовые потребности.

На вопрос о домашних делах и о том, несет ли ответственность за них только женщина или их разделяет кто-то другой, 73% опрошенных ответили, что они несут ответственность только за домашние дела, согласно графику 5. То есть они не имеют чьей-либо помощи. в доме. С другой стороны, те немногие, кто ответил, рассчитывая на чью-то помощь, упомянули своего мужа, детей и поденщиков, разделяющих эту ответственность.

Отсюда видно, что они не могли отключиться от функций и задач по дому, даже работая вне дома, что приводило к их перегрузке и увеличению ответственности.

Из этого можно сделать вывод, что согласно Detoni; Lages и Sarmiento (2015), «работа вне дома» была одним из найденных способов гарантировать новые пространства действия, не сумев, однако, отказаться от «работы внутри дома», цена столь сильной мотивации к эмансипации была высока. (DETONI; LAGES и SARMENTO, 2015, стр. 3).

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

График 05: Ответственность за домашние дела.

Источник: Araújo; Fagundes; Souza (2019)

Что касается разделения обязанностей по дому, IPEA (2008) показывает, что вопрос о том, что женщины несут ответственность за дом, является культурным вопросом. Кроме того, она заявляет, что когда мужчины помогают им в выполнении этой задачи, они несут ответственность только за менее сложные задачи, такие как покупки в супермаркете или отвоз детей в школу. Это приводит к дополнительной рабочей неделе в размере 7,5 часов в неделю для женщин.

Как известно, женщины менее ценятся на рынке труда с финансовой точки зрения, поэтому был задан вопрос о том, зарабатывают ли респонденты больше или меньше, чем их партнеры. В ответ выяснилось, что 86% опрошенных заявили, что получают меньше, чем их партнер.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

График 06: Разница в заработной плате мужчин и женщин.

Источник: Araújo; Fagundes; Souza (2019)

Несмотря на эту реальность несоответствия между заработной платой мужчин и женщин, с 2016 года эта разница уменьшилась, поскольку заработная плата женщин выросла на 2,6%, в то время как в том же году заработная плата мужчин выросла только на 1,8%. Но это все еще не идеально, так как женщины зарабатывают 85,1% заработной платы мужчин. Согласно данным Agência Brasil (2018), средняя заработная плата по стране составляет 2 708,71 бразильских реалов для женщин и 3 181,87 бразильских реалов для мужчин.

Даже среди этой двойственности продолжительного рабочего дня и более низкой оплаты женщины по-прежнему считают себя независимыми. Эти данные были замечены и в текущем исследовании, которое показало, что 80% опрошенных считают себя независимыми, согласно графику 07.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

График 07: Независимость женщин

Источник: Araújo; Fagundes; Souza (2019)

Наконец, респондентов спросили, чувствуют ли они себя счастливыми, потому что они женщины. Результат 78% опрошенных был получен, если они считают себя счастливыми. Также был задан субъективный вопрос, почему опрошенные чувствовали себя счастливыми, потому что они были женщинами.

Большинство опрошенных, ответивших утвердительно, связывали это счастье с возможностью создать семью благодаря материнству. С другой стороны, те, кто ответил отрицательно, касались причины обесценивания женщин, которая часто не осознается перед лицом всех выполняемых обязанностей.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Таким образом, можно сделать вывод, что в культурном отношении женщины всегда несли ответственность за многочисленные задачи, известные под общим названием «домашние задачи», по этой причине используется термин «двойная смена», поскольку женщине необходимо совмещать эти задачи с оплачиваемой работой.

В целом бразильское общественное мышление в отношении положения женщин все еще коренится в большом доме и кварталах рабов. И именно в этом контексте возникают конфликты в попытках связать неоплачиваемый труд и оплачиваемый труд, поскольку женщины продвинулись вперед на рынке труда, а мужчины, с другой стороны, все еще сильно отстают в бытовой сфере.

На основе собранных данных было отмечено, что эта реальность также присутствует в муниципалитете Уруасу, поскольку женщины из Уруасу работают вне дома, несут ответственность за работу по дому, имеют определенный уровень образования и даже при этом зарабатывают меньше, чем мужчины.

Даже при всем историческом контексте эволюции, возникшей в результате различной борьбы женщин, кульминацией которой стало включение равенства, предусмотренного в Конституции Бразилии 1988 г., в ее ст. 226, в котором говорится о равенстве прав и обязанностей мужчин и женщин по отношению к супружескому обществу и отводится право супружеской пары осуществлять планирование семьи (BRASIL, 1988).

Однако важно отметить, что эта юридическая прерогатива еще не гарантирует реального равенства между мужчинами и женщинами, особенно в отношении двойного рабочего дня, закрепленного только за женщинами.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

С учетом вышеизложенного отмечается, что «работа вне дома» была одним из найденных способов гарантировать новые пространства действия, не сумев, однако, отказаться от «работы внутри дома», цены столь сильной мотивации для эмансипация была высокой.

Однако необходимы более значительные инвестиции в государственную политику, чтобы гарантировать повышение стоимости труда, даже с точки зрения прав на социальное обеспечение, поскольку это количество отработанных часов не учитывается при выходе на пенсию.

Следует отметить, что данное исследование направлено не на исчерпание темы, а на то, чтобы возник больший интерес к исследованию и углублению рассматриваемой темы, служащий стимулом для появления новых исследований, присущих данной теме.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

BANDEIRA, Lourdes; Thurler, Ana Liési. A vulnerabilidade da mulher à violência doméstica: aspectos históricos e sociológicos. 2010.

BARBOSA, Esdras da Silva. Ensino de História e RAP: classe, raça e gênero como possibilidades de diálogo nas aulas de História. 2017. Monografia – Universidade de Brasília. Brasília, 2017. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/18889/1/2017_EsdrasdaSilvaBarbosa.pdf
Acesso em: 18/05/2019

BARROCAL, André. Mulheres Trabalham 7,5 horas a mais que os homens. Carta Capital. São Paulo, 6 de maio de 2019. Disponível em: <http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/medio/a-dupla-jornada-das-mulheres/>
Acesso em: 13/03/2019.

BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo. 2010, 67.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. São Paulo: Difel-Difusão Europeia Do Livro, 1960.

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federal do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais (SIS) – Uma análise das condições de vida da população brasileira 2015. Disponível em: Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/24266-mulheres-dedicam-mais-horas-aos-afazeres-domesticos-e-cuidado-de-pessoas-mesmo-em-situacoes-ocupacionais-iguais-a-dos-homens>
Acesso em 25 maio de 2019

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. 2011

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. 2019.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 2015. Disponível em: www.ipea.gov.br;

IBGE. Diretoria de Pesquisas Coordenação de Trabalho e Rendimento Pesquisa de Orçamentos Familiares 2007-2008. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf>

IBGE. Diretoria de Pesquisas Coordenação de Trabalho e Rendimento Pesquisa de Orçamentos Familiares 2007-2008

DETONI, Carolina; LAGES, Sônia Regina Corrêa; SARMENTO, Sandra Carrato. O Preço da Emancipação Feminina – Uma reflexão sobre o estresse gerado pela dupla jornada de trabalho. Disponível em: <http://portal.estacio.br/media/3345423/8->

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-гу/женской-вставки>

opreco-emancipacao-feminina-reflexao-sobre-estresse-gerado-dupla-jornadatrabalho.pdf>. Acesso em: 09 mar. 2019.

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA [em linha], 2008 2013. Disponível em:< <https://dicionario.priberam.org/escrava>> Acesso em 22-04-2019.

GIL, Antônio Carlos Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2008.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LADEIRA, Kátia de Freitas. Dupla jornada da mulher e qualidade de vida: a influência do nível socioeconômico nas estratégias de conciliação entre o tempo laboral e o tempo familiar. Dissertação (Mestrado em Economia Doméstica) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2000.

MARTINS, Clitia Helena Backx. Dupla jornada de trabalho: desigualdade entre homens e mulheres. Carta de Conjuntura FEE. Porto alegre, ano 22, nº04, 2013. Disponível em: <<http://carta.fee.tche.br/article/dupla-jornada-de-trabalho-desigualdade-entre-homens-e-mulheres/acessado>> Acesso em: 04/04/2019.

MATOS, Maria Izilda; BORELLI, Andrea. Espaço feminino no mercado produtivo. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (orgs.). Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2012, p. 126-14

PINHEIRO, Luana Simões. O trabalho nosso de cada dia: determinantes do trabalho doméstico de homens e mulheres no Brasil. 2018. 329f. Tese – (Doutorado em Psicologia) Universidade de Brasília. Brasília, 2018.

PRIORI, Mary Del (ORG). História das mulheres no Brasil. São Paulo, SP. Editora Pinsky, 2004.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-гу/женской-вставки>

SAKAMOTO, Leonardo. Reforma seria diferente se mulheres fossem 50% e não 15% da Câmara? Blog do Sakamoto. São Paulo, 20 de fev. de 2019. Disponível em: <<https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2019/02/28/reforma-da-previdencia-considera-a-dupla-jornada-de-trabalho-das-mulheres/?>> Acesso em: 12/05/2019

SCOTT, Ana Silvia. O caleidoscópio dos arranjos familiares. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria (Orgs.). Nova História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2012. p. 15-42. SCOTT, Joan W. A mulher trabalhadora. In: DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Orgs.). História das mulheres no Ocidente. Porto: Edições Afrontamento, vol. IV, 1991. p. 443-475.

SILVA, Christiane Leolina Lara; ARAÚJO, José Newton Garcia de; MOREIRA, Maria Ignez Costa; BARROS, Vanessa Andrad. O trabalho de empregada doméstica e seus impactos na subjetividade. Psicologia em Revista. Belo Horizonte, v. 23, n. 1, 2017. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682017000100028> Acesso em: 21/05/2019

SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS. Uma análise das condições de vida da população brasileira: 2020. IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. – Rio de Janeiro: IBGE, 2020. 148 (Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica, ISSN 1516-3296; n. 43)

ZIMEO, Adélia Ester Maame. Anseios da Vida. 2012. São Paulo. Disponível em: <https://www.blogger.com/profile/00388036168290317588>

ПРИЛОЖЕНИЕ – КОНЦЕВОЙ СНОСКИ

4. Раб: Пленница. В котором доминирует идея или чувство = зависимый; Человек, лишенный свободы и живущий в абсолютном подчинении у кого-то, кто обращается с ним как с эксплуатируемым и оборотным активом. Женщина,

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>

подверженная радикальному подчинению любому мужчине; перерабатывает без оплаты.

5. Síntese de Indicadores Sociais.

6. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

7. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Отправлено: Июнь 2021 г.

Утверждено: Ноябрь 2021 г.

RC: 111656

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/история-ru/женской-вставки>